

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: СТРУКТУРА, СИСТЕМА, ПРИОРИТЕТЫ

Василий САКОВИЧ

Доктор хабилитат политических наук, профессор
Институт Международных Отношений Молдовы, Республика Молдова
e-mail: 113vs@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9130-5285>

В статье рассматривается государственная политика при формировании инновационного пути развития. Показано, что в инновационном диалоге во всех странах, ставших на путь инновационного развития, участвует схожий набор организаций – властно-государственных, научно-исследовательских и предпринимательских. Именно на основе конструктивного диалога этих структур Финляндия, Швеция, Сингапур, Южная Корея и др. страны смогли сформировать инновационную экономику, которая обеспечивает их успешное развитие. Отмечается, что решающим фактором успешности инновационного развития является правильно выбранная государственная инновационная политика.

В результате проведенного исследования автор показывает основные направления, приоритеты и систему государственной инновационной политики, которые позволяют сформировать эффективную национальную инновационную модель. Делается вывод, что для успешности инновационного развития недостаточно только вкладывать значительные средства в формирование инновационного потенциала, но также необходимо учитывать исторические и культурные традиции народа, обеспечивать развитие конкуренции, политического диалога, научного свободомыслия и предпринимательской инициативности.

Ключевые слова: государственная инновационная политика, система, структура, целенаправленная деятельность, инновационное развитие.

POLITICA STATALĂ CA INSTRUMENT DE BAZĂ A DEZVOLTĂRII INOVAȚIONALE: STRUCTURĂ, SISTEM, PRIORITĂȚI

Articolul abordează politica publică în formarea unei căi de dezvoltare inovațională. Este demonstrat că, în dialogul inovator din toate țările care au pornit pe calea dezvoltării inovaționale, este implicat un set similar de organizații - puterea de stat, cercetarea și afacerile. Pe baza unui dialog constructiv al acestor structuri, Finlanda, Suedia, Singapore, Coreea de Sud și alte țări au format economii inovaționale care asigură dezvoltarea lor de succes. Se observă că factorul decisiv în succesul dezvoltării lor este o politică inovaționale aleasă corect.

În urma studiului realizat, autorul indică principalele direcții, priorități și sistemul politicii inovaționale de stat, care ar permite formarea unui model național eficient de inovație. Se concluzionează că, pentru succesul dezvoltării inovaționale, nu este suficient doar să investești fonduri semnificative în formarea potențialului inovațional, ci este totuși necesar să se țină cont de tradițiile istorice ale oamenilor, să se asigure dezvoltarea concurenței, dialogul politic, gândirea științifică liberă și inițiativa antreprenorială.

Cuvinte-cheie: politica inovațională a statului, sistem, structură, activitate axată pe scop, dezvoltare inovațională.

STATE POLICY AS A BASIC TOOL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: STRUCTURE, SYSTEM, PRIORITIES

The article discusses public policy in the formation of an innovative development path. It is shown that in the innovation dialogue in all countries that have embarked on the path of innovative development, a similar set of organizations is involved - power-state, research and entrepreneurial. It was on the basis of a constructive dialogue of these structures that Finland, Sweden, Singapore, South Korea and others were able to form an innovative economy that ensures their successful development. It is noted that the decisive factor in the success of innovative development is a correctly chosen state innovation policy.

As a result of the study, the author shows the main directions, priorities, and the system of state innovation policy, which allows the formation of an effective national innovation model. It is concluded that for the success of innovative development it is not enough just to invest significant funds in the formation of innovative potential, but it is still necessary to consider the historical traditions of the people, to ensure the development of competition, political dialogue, scientific free thinking and entrepreneurial initiative.

Keywords: state innovation policy, system, structure, purposeful activity, innovative development.

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN TANT QUE PRINCIPAL INSTRUMENT DU DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION: STRUCTURE, SYSTÈME, PRIORITÉS

L'article examine les politiques publiques pour former une voie de développement novatrice. Il a été démontré que le dialogue sur l'innovation dans tous les pays qui sont sur la voie du développement de l'innovation implique un ensemble similaire d'organisations – pouvoirs publics, recherche et entreprises. C'est grâce au dialogue constructif de ces structures que la Finlande, la Suède, le Singapour, la Corée du Sud, entre autres, ont réussi à créer une économie innovante pour assurer leur développement. Il est à noter que les politiques publiques d'innovation appropriées sont un facteur déterminant du succès du développement de l'innovation. À la suite de cette étude, l'auteur montre les grandes orientations, les priorités et le système des politiques publiques d'innovation qui permettent de former un modèle national efficace d'innovation.

La conclusion est que pour réussir le développement de l'innovation, il ne suffit pas d'investir massivement dans le renforcement des capacités d'innovation, mais il faut encore tenir compte des traditions historiques et culturelles de la population, promouvoir la concurrence, le dialogue politique, la liberté de pensée scientifique et l'esprit d'entreprise.

Mots-clés: politiques publiques d'innovation, système, structure, activités ciblées, développement innovant.

В современный период в условиях смены технологического базиса и перехода от индустриальной цивилизации к сверхпроизводительной постиндустриальной, страны мира вынуждены реагировать на реалии четвертой промышленной революции и становиться на путь инновационного развития. Но, разрабатывая собственные инновационные модели, многие из них не только не достигли желаемой цели, но даже не получили качественного скачка в развитии. Только отдельным странам, например Сингапуру, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Китаю и другим удалось выстроить

успешную государственную политику инновационного развития и сформировать эффективную национальную экономическую инновационную модель. В инновационном диалоге во всех странах, ставших на путь инновационного развития, участвует схожий набор организаций – властно-государственных, научно-исследовательских и предпринимательских. Но, особенностью этих успешных стран в инновационном развитии является то, что межсекторное взаимодействие в области инноваций всегда осуществляется при лидирующей роли государства.

Государство, как правило, при переходе на инновационный путь развития, на всех этапах и процессах формирования и развития инновационной экономики вырабатывает государственную инновационную политику, формирует новые инновационные институциональные структуры, институциональную среду, включающую образование, науку, предпринимательство, вырабатывает эффективные механизмы и инструменты государственного регулирования инновационной деятельности, обеспечения инновационной безопасности и др.

Для государства это важно, потому что инновационное развитие – это, прежде всего, политическая проблема, поскольку создание научно-исследовательских, экономических и властных институтов и обеспечение их эффективного функционирования – это *политическая задача* [3]. Более того, инновационное развитие меняет человека и сам характер общества. Поэтому, являясь феноменом, меняющим общество и перестраивающим баланс политических сил и интересов, инновационная деятельность выступает, прежде всего, объектом *государственной политики*.

Государственная политика – это целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, достижению и реализации общезначимых целей развития общества или его отдельных сфер. Она является средством, позволяющим государству достичь определенных целей в конкретной области, используя правовые, экономические, административные методы воздействия, опираясь на ресурсы, которые имеются в его распоряжении [2]. Основные государственные функции при развитии инноваций – создавать понятные и эффективные правила взаимодействия участников инновационного процесса и предоставлять гарантии в условиях значительных рисков ин-

новационной деятельности. Другая, не менее важная задача государства – это определение приоритетов общества, без чего открытие новых путей решения проблем невозможно, какого бы свойства эти проблемы ни были.

Государственная политика инновационного развития представляет собой общий план действий политико-административных органов власти и управления, направленный на решение важных, влияющих на жизнь граждан общественных проблем, и включает в себя следующие элементы [14]:

- определение целей и приоритетов инновационного развития;
- разработку и планирование государственной инновационной стратегии;
- анализ и оценку затрат по альтернативным инновационным программам и политикам;
- обсуждение и консультирование;
- выбор и принятие государственных решений;
- мониторинг и оценка выполнения.

Существуют различные модели разработки государственной политики.

Модель «сверху – вниз» – решения принимаются на высших уровнях управления, а затем доводятся до нижних уровней.

Модель «снизу – вверх» – формирование политики начинается с нижних структур государственного управления, активно привлекаются общественные группы и организации.

«Смешанная модель» объединяет эти два подхода, когда существуют механизмы привлечения к разработке политики граждан и государственных служащих при сильном централизованном управлении [3].

Как правило успешные страны в инновационном развитии начинали с модели «сверху – вниз» переходя затем к «смешанной модели», развивая активность научно-исследовательских,

предпринимательских структур, деловых кругов, новаторов, общественности.

Обычно государственную политику разделяют по направлениям в зависимости от характера и содержания проблем и вопросов, которые необходимо решать органам власти в определенной сфере общественной жизни. В данном случае при переходе на инновационный путь развития государство вырабатывает инновационную политику.

Государственная инновационная политика представляет собой формы и методы государственного стимулирования инновационной деятельности с целью широкого внедрения научных исследований и разработок в конечный производственный результат – в новые конкурентоспособные виды продукции, новые технологические процессы, новые организационные решения [12]. В государственной инновационной политике главным является рациональное развитие и эффективное использование инновационного потенциала страны, повышение уровня конкурентоспособности и на этой основе увеличение благосостояния граждан, уровня и качества их жизни, изменение стандартов жизни в сторону демократизации и гуманизации общества, повышение уровня обеспечения национальной безопасности и сохранение государственного суверенитета, что, по нашему мнению, может быть достигнуто в современных условиях лишь при развитой инновационной экономике.

Для перехода на инновационный путь развития политика государства должна быть направлена на:

- разработку и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности и функционирования системы инновационной безопасности;

- создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности;

- развитие инфраструктуры инновационного процесса и системы инновационной безопасности, включая систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово-экономическую и производственно-технологическую поддержку, систему продвижения инновационных разработок, систему подготовки и переподготовки кадров;

- содействие повышению инновационной активности;

- ориентацию на всемерную поддержку базисных инноваций, составляющих основу современного технологического уклада;

- сочетание государственного регулирования инновационной деятельности с эффективным функционированием конкурентного рыночного инновационного механизма, защитой интеллектуальной собственности;

- содействие развитию системы национальной инновационной безопасности.

Важнейшим направлением государственной инновационной политики является, на наш взгляд, формирование и развитие стратегий инновационного развития. Представляется, что первым шагом должно стать ее научное обоснование и законодательное урегулирование – разработка соответствующих законов. Только в этом случае государственное регулирование стратегии инновационного развития будет эффективным. Начинать работу по формированию инновационных стратегий следует с создания законодательной основы государственного регулирования развития, в том числе в области высоких технологий, поскольку только четко выстроенная система способна придать государственной политике характер, резко снижающий опасность ее неверного понимания и применения.

Процесс формирования инновационной экономики, технологическая инновационная модернизация невозможны без *социальной*

модернизации. Очевидно, что инновационные преобразования не только трансформируют производительные силы общества, их мировоззренческие, психологические, политические взгляды, развитие личности, но и представляют собой центральное звено в системе социально-экономической, научно-технической, образовательной и культурной сферах [11, с.227]. В связи с этим государственная инновационная политика, должна носить комплексный характер реализации инновационных программ во всех направлениях: политическом, экономическом, научном, технологическом, производственном, социальном. Эти направления комплексно влияют на инновационные процессы, создают существенные стимулы и движущие силы для долгосрочного инновационного развития.

Государственная инновационная политика как одно из наиболее сложных направлений государственной политики требует в обязательном порядке смены управления: *реактивного метода управления* на метод *креативной* государственной координации, управления и контроля. То есть, в отличие от традиционного *реактивного управления*, как реакции на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде управляемого объекта, управление инновационной деятельностью должно осуществляться *креативно*, как активное и целенаправленное воздействие на выбор цели, средств ее осуществления, адекватных выбранной цели, следует проявлять инициативу, конструировать новаторские идеи, управленческие решения и действия в преобразовании существующей действительности в перспективу возможного будущего, связанного с поставленными целями инновационного развития. Весьма важным для креативного управления, особенно в условиях формирования инновационного развития, является выход за пределы трафаретного мышления, нестандартные поиски инновационно-

технологических решений, замена характерного для традиционного способа управления принципа единственного управленческого решения принципом множественности возможных решений (дивергентное мышление), исходящим из того, что в неравновесных, неустойчивых, нелинейно развивающихся системах, со свойственными им точками бифуркации и аттракторами, возможных управленческих решений – множество, из которых следует выбрать одно, наиболее адекватное и правильное [1, с.145].

Таким образом, в связи с ожидаемыми радикальными инновационными преобразованиями, стремительным развитием информационных технологий, искусственного интеллекта *креативное управление* становится ключевым элементом инновационного развития и инновационной деятельности.

Для государства весьма важным для соблюдения безопасности и поддержания устойчивости в условиях перехода к инновационной экономике является создание условий соблюдения *принципа экономической свободы*, который создает среду и стимулы для инновационного развития, защищает субъекты, дает им санкционированный системой доступ к общественным ресурсам, позволяя им тем самым переходить на более высокие уровни безопасности, устойчивости и определенности. Свобода субъектов упорядочивает экономическую структуру общества лишь благодаря тому, что с самого начала находится в определенных *ценностных и институциональных рамках* [10, с.117]. Иначе эта свобода в рыночных условиях инновационных преобразований превращается во взаимный произвол, в «игру без правил», ведущую экономическую систему к хаосу. Ф. фон Хайек так охарактеризовал эту «не поддающуюся непосредственному восприятию структуру»: «Все это становится возможным благодаря тому, что, подчиняясь определенным правилам

поведения, мы вписываемся в гигантскую систему институтов и традиций: экономических, правовых, нравственных» [15, с.1]. В данном случае экономика не отторгает инновации, а ищет их, включая в воспроизводственный цикл как важнейшее условие функционирования современных экономических инновационных систем. Экономическая свобода дает экономике в условиях перехода к инновационной экономике возможность функционировать в условиях высокой степени неопределенности, не утрачивая при этом своей целостности и идентичности, так как ценности, навыки и знания, полученные субъектами в порядке социального наследования, обучения и конкуренции, не просто ограничивают разброс траекторий их рыночного поведения, а делают эти траектории согласованными. Если субъект лишен ценностей или их не разделяет, то он не может рассматриваться как субъект данной системы в собственном смысле слова. Экономическая свобода дифференцирует субъектов по критериям способности к инновационным изменениям и необходимости изменений. Если субъект наделен этими атрибутами в относительно большей степени, то он становится активным носителем инновационного начала, новатором [10, с.118].

Выполнение институциональных государственных установок в условиях инновационных преобразований – это тоже позитивная экономическая свобода субъекта, то есть такая свобода, которая позволяет ему реализовать и развивать собственную социальную сущность, данную ему же в традициях и ценностях в рамках новых инновационных институтов. Именно подчинение правилам, соответствующим внутренним ценностям, сложившихся в стране, снимает отчуждение субъекта от этих правил, от системы институтов в целом. Это предполагает рассмотрение институтов и процессов в их соотношении с системой

базовых ценностей, определяющих степень функциональности этих институтов.

Институты инновационного развития вслед за Д. Нортон трактуются как «правила игры», формальные правила и неформальные нормы, которые выступают искусственными ограничениями, структурирующими политические, экономические и социальные взаимодействия в области инноваций. Примерами выступают законы, обычаи, традиции в сфере образования, проведения исследований, интеллектуальной собственности и т.д., которые устанавливают, воспроизводят и меняют соотношение сил в национальной инновационной системе.

Экономическая свобода является условием эффективного функционирования институтов государства при реализации задач безопасного и устойчивого инновационного реформирования экономики. Благодаря наличию хозяйствующих субъектов, которые свободны в инновационном выборе и в то же время признают авторитет общества и организующей роли государства, значительно повышается эффективность процесса государственного регулирования экономики и обеспечения инновационной безопасности в условиях неопределенности, которая всегда возникает при переходе к инновационному развитию.

Все это свидетельствует о том, что институциональные аспекты инновационной политики государства предоставляют широкие возможности институционального подхода для повышения безопасности и эффективности процесса формирования инновационной экономики.

Важным направлением государственной политики является *формирование научной системы генерации инновационных знаний*, которая предполагает обеспечение расширенного воспроизводства знаний как первый и важнейший этап инновационного цикла и системы инно-

вационной безопасности. Реализация данного этапа требует от государства сбалансированного решения двух задач:

– развитие системы научных и научно-исследовательских институтов и научного сообщества (среды), необходимых для генерации знаний;

– выбор и поддержка прорывных направлений в науке.

Например, Сингапур является государством, максимально ориентированным на применение новых технологий на всех уровнях экономики. Национальная система инноваций и предпринимательства (NFIE) – национальная программа развития инноваций и предпринимательства в Сингапуре. Она находится в ведении Национального исследовательского фонда, канцелярии премьер-министра. Значительные инвестиции в новые знания и технологии играют важную роль в экономическом росте, что помогает Сингапuru оставаться на верхних строчках в рейтингах стран по многим показателям. В ходе инновационного развития здесь на исследования и разработки тратилось около 2% от ВВП. Это ставит Сингапур в один ряд с такими наукоемкими странами, как Дания (3,1%), Тайвань (3,0%), Германия (2,9%), Швейцария (2,9%), Австрия (2,8%) и США (2,8%) [4,5, 19]. Государство оплачивает до 90% всех затрат за обучение и переподготовку кадров. Сингапурские предприятия могут нанимать нужного им специалиста из-за рубежа, а потом предъявлять счет на оплату его услуг государству [6].

В государственной инновационной политике важное значение имеет создание стимулирующей

среды для разработки и внедрения инноваций: наукоградов, научно-технологических парков, научно-производственных центров, корпоративных учебных центров, инновационных центров, центров трансфера технологий, информационных и маркетинговых центров, центров коллективного пользования научным оборудованием, научно-технических библиотек, кластеров малого бизнеса, бизнес-инкубаторов для инновационных компаний, центров трансфера технологий при исследовательских институтах, специальных торговых площадок для инновационной сферы, особых налоговых зон, с предоставлением льгот и дотаций. Например, благоприятный инвестиционный климат, созданный в Сингапуре, ведущие места в рейтингах экономической свободы и стабильность экономики привлекли в страну все больше иностранных предпринимателей, что, безусловно, способствовало инновационному развитию.

Поэтому, государство при формировании государственной инновационной политики определяет специфику и ориентиры развития в области науки и инноваций, инновационного производства, инновационной инфраструктуры.

Государственная инновационная политика в своей структурно-функциональной взаимосвязи осуществляет практические действия по формированию национальных инновационных систем, стимулирование инновационной деятельности, инновационного развития производства новых научных знаний, оказывает содействие в их распространении и применении в целях достижения целей инновационного развития (Рис. 1).

Рисунок 1. Государственная политика: структурно-функциональная взаимосвязь

Источник: [7, с. 178]

Государство стимулирует инновационную деятельность, которую с позиции системного единства можно представить в качестве интенсивной составляющей процесса общественного воспроизводства. Ее реализация осуществляется путем формирования или трансформации существующих: а) субъектов инновационной деятельности, б) отношений между ними и в) определяющих их развитие внешних воздействий. Совокупность двух первых элементов, обуславливающих реализацию инновационной деятельности, будет представлять собой национальную инновационную систему, внешней средой по отношению к которой в этом случае будут выступать институты общества и государства. Взаимоотношения же между всеми элементами данной системы в условиях рыночной экономики будут регулироваться механизмами *государственной инновационной политики* [13].

В целом *структуру государственной инновационной политики*, ее составляющие и цели можно представить следующим образом [7, с. 184] (см. Рисунок 2).

Важным методологическим вопросом, касающимся дефиниции инновационной деятельности, является определение ее целей и задач, необходимости детерминации ее границ, а, соответственно, и *государственной инновационной политики*, предназначенной для ее регулирования. *Инновационная деятельность* представляет собой взаимосвязанную совокупность образовательных, научных, технических, организационных работ по созданию инноваций и деятельность, направленную на использование результатов научных исследований и инновационных разработок в инновационных технологиях для изготовления инновационной продукции с последующей ее эффективной реализацией на внутреннем и внешних рынках. Основным источником инновационной

деятельности являются новые научные, технологические, организационные и другие инновационные идеи, воплощаемые в новые технологические разработки, новые продукты и услуги, ориентированные на все возрастающие потребности. Поэтому инновационная деятельность для государства обладает большой социальной значимостью как важнейшее средство повышения эффективности экономической деятельности, уровня и качества жизни.

Инновационная деятельность предполагает непрерывное обновление знаний, технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки инновационных товаров и услуг. Исходя из ее назначения инновационную деятельность следует рассматривать как процесс, направленный на создание, освоение и использование инноваций, реализуемый в границах инновационного цикла. Одним из основных показателей инновационной деятельности является *инновационная активность*, то есть интенсивность осуществления деятельности по разработке и вовлечению инноваций, новых технологий в конечный инновационный продукт.

Эффективность *государственной инновационной политики* зависит от развитости человеческого капитала, поэтому все усилия государства, в рамках проводимой политики, должны быть направлены на повышение его образовательного уровня и креативность. Человеческий капитал является главным фактором генерации инноваций. На каждом этапе жизнедеятельности человеческого общества, на базе совершенствования образования и науки постепенно накапливаются знания, формируется слой высокопрофессиональной научно-технической, управленческой и в целом интеллектуальной элиты, под началом

Рисунок 2. Структура государственной инновационной политики

Источник: [7, с. 184]

которой и совершается очередной рывок в развитии человечества. Причем этот процесс характеризуется как кумулятивный и воздействует не только на инновационную систему, но определяется как динамическая ко-эволюция знания [16]. Таким образом, особая роль в генерации инноваций принадлежит высококачественному и креативному человеческому капиталу, который является главным драйвером инновационного развития экономики и общества. В связи с этим нельзя не согласиться с академиком Е.М.Бабосовым, который решающую роль в переводе «экономики и всех других сфер общественной жизни на инновационный путь развития» видит в «целенаправленной деятельности государства, предприятий, органов самоуправления, здравоохранения, культуры, науки, ориентированной на обеспечение *устойчивого инновационного развития*», целью которой должно стать, по его мнению, «формирование человека – гражданина» [1, с.18]. Действительно, с одной стороны, человек создает все более сложные технологические средства для упрощения выполняемых операций, а с другой, технологический уровень выдвигает все большие требования к обществу, к личности, его уровню развития.

Поэтому переход на инновационный путь развития, как показывает опыт ведущих стран, должен осуществляться в едином русле с масштабными государственными инвестициями в человеческий капитал. Кроме того, важнейшим направлением органов государственной власти и управления, ориентированных на инновационное развитие, должно стать воспитание человека-гражданина, осознающего свою ответственность перед обществом, свою роль в преобразовании социального бытия, стремящегося к постоянному повышению духовно-нравственного и профессионально-образовательного уровня. В этом решающая роль в *государственной политике* принадлежит

образованию, культуре и науке; именно на этих путях происходит максимальное саморазвитие и самореализация личности.

Таким образом, проведенный анализ, предыдущие исследования автора [7; 8; 9; 17; 18], подтверждаемые существующей практикой, показывают, что для интенсивного перехода к экономике знаний как никогда возрастает координирующая роль государства. Государство вырабатывает *государственную политику* инновационного развития, формируют *национальные инновационные системы*.

Инновационное развитие, базируясь, прежде всего, на образовании, науке, инновационных технологиях и компьютеризации, робототехнике и искусственном интеллекте все больше и больше становится доминирующей линией в развитии современной постиндустриальной цивилизации. Постоянное и непрерывное создание благоприятных условий инновационного развития, развитие инновационной деятельности являются одной из основных функций государственных институтов.

Государство в рамках государственной политики организывает модернизацию инновационной инфраструктуры, формирует соответствующую экономическую среду, благоприятствующую рыночным инновационным транзакциям, создает финансовый потенциал долгосрочных инвестиций в образование и науку. Другими словами, эффективность перехода на инновационный путь развития зависит от степени эффективности функционирования инновационного механизма экономического развития, созданного государством в рамках проводимой им государственной инновационной политики. Так, например, инновационная модель Сингапура отличается преобладанием государственных организаций, тесно взаимодействующих с крупными компаниями, банками и другими деловыми структурами. В

Швеции по инициативе и при посредничестве государственных организаций сложилась продуктивно и слаженно работающая связка «университеты – бизнес». Участие и инициатива государственного сектора оказались решающими на начальном этапе инновационного развития, но впоследствии были естественным образом сведены к минимуму для оптимизации баланса сил в пользу деловых и научных организаций. В Финляндии решающее влияние на инновационную модель оказывают не только государственные, но и деловые организации, создающие различные формы частно-государственного партнерства и вовлекающие научно-исследовательские учреждения в инновационные взаимодействия [3]. Но и здесь все это происходит при лидирующей роли государственных структур.

Таким образом, главный вывод состоит в том, что инновационное развитие возможно лишь при определяющей роли государства, правильно выстроенной государственной инновационной политике, но при этом не менее важным является активное межсекторное взаимодействие между властно-государственными, научно-исследовательскими и деловыми структурами общества, что также определяется государственной инновационной политикой. Данное взаимодействие для формирования инновационной экономики требует развития демократических, конкурентных и переговорных практик. Это еще раз подчеркивает, что для успешности инновационного развития недостаточно только вложения значительных финансовых средств в формирование научно-исследовательского и инновационного потенциала (что немаловажно и необходимо), но еще необходимо и важно развитие конкуренции, политического диалога, научного свободомыслия и предпринимательской инициативности.

Библиография

1. БАБОСОВ, Е.М. Философские проблемы бытия, познания, веры и культуры. Минск: РИВШ, 2010. С. 145.
2. Государственная политики: сущность, виды, механизмы разработки. // http://razlib.ru/politika/shpargalka_po_politologii/p35.php (дата обращения – 14.04.2020 г.).
3. НИКИФОРОВА, А.Э. Сравнительный политический анализ институтов инновационного развития на примере Сингапура, Швеции и Финляндии // <http://www.diss.seluk.ru/av-politologiya/759109-1-sravnitelny-politicheskiy-analiz-institutov-innovacionnogo-razvitiya-primere-singapura-shvecii-finlyandii.php> (дата обращения – 15.04.2020 г.).
4. ПРОЗУМЕНТОВА, В.В., БЕЗНОВСКАЯ, В.В., ПРУСОВА, В.И. Риски выхода транспортных компаний на зарубежные рынки. // Автотранспортное предприятие, 2016. №12. С. 49–51.
5. ПРУСОВА, В.И., БЕЗНОВСКАЯ, В.В., МИ ХАЛИШЕНА, Е.В. К вопросу о возможности использования опыта Индии в российской экономике. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2017. №4. С. 136–140.
6. ПРУСОВА, В.И., БЕЗНОВСКАЯ, В.В., ГУБЖОКОВА, Д.Х. Особенности экономического развития Сингапура, <http://economyandbusiness.ru/osobennosti-ekonomicheskogo-razvitiya-singapura> (дата обращения 16.04.2020 г.).
7. САКОВИЧ, В.А. Инновационная безопасность как основа национальной безопасности: формирование, эволюция, трансформация. Кишинев, IRIM, 2017. С. 178.
8. САКОВИЧ, В.А. Национальная безопасность Республики Молдова в контексте современных процессов глобализации и интеграции: теория, методология, прикладной анализ. Учебно-методическое пособие. Кишинев, 2016. 570 с.
9. САКОВИЧ, В.А., КВИЛИНKOVA, Е.Н. Концепции и теории инновационного развития: политико-экономические аспекты. // MOLDOSCOPIE (Problemede analiză politică). № 4 (LXXV). Chişinău, 2016. С. 19–30.

10. САКОВИЧ, В.А., РУСНАК, Г.Е. Государство как ключевая институциональная структура инновационного процесса. *MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică)*. № 3 (LXXXVI). Chişinău, 2019.

11. САКОВИЧ, В.А., БЕНЮК, В.А., КВИЛИНKOVA, Е.Н. и др. Национальные интересы Молдовы в дискурсе исторических и современных вызовов: к 70-летию профессора В.А.Саковича. коллект. монография под ред. Бенюка В.А., Квилинковой Е.Н. - Кишинев, 2019 г. // Сакович В.А. Теоретическое обоснование концепта «инновационная безопасность». С. 227.

12. СОЛОТВА, В. Внешние источники финансирования инновационной деятельности украинских предприятий. // *Бухгалтерский учет и аудит*, 2006, № 11. С. 42–46.

13. ШАВЕЛЬ, А.В. Сущность понятия «инновация» как экономической категории // <http://uecs.ru/logistika/item/2485--lr> (дата обращения – 17.02.2017 г.).

14. ШАТАЛОВ, С.К. Государственная политика. // <https://center-yf.ru/data/Yuristu/gosudarstvennaya-politika.php> (дата обращения – 14.04.2020 г.).

15. ХАЙЕК, Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. Москва: Изд-во «Новости» при участии изд-ва «Catallaxy», 1992. С. 1.

16. NELSON, R. Technology, Institutions and innovation systems // Elsevier, 2002. P. 19.

17. SAKOVICI, V. Procesele globale in lumea modernă (Глобальные процессы современного мира). Chişinău, 2014. 326 с.

18. SAKOVICI, V. Unele aspecte ale teoriei inovatiionale şi economiei inovatiionale. // *Relaţii internaţionale Plus. Revista ştiinţifico-practică*. № 1 (9). Chişinău, 2016. P. 68–81.

19. EREPORT.RU Мировая экономика. // URL: <http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=singapore> (дата обращения – 16.04.2020 г.).

